

СОСТОЯНИЕ НЕОВАГИНЫ ПОКАЗАТЕЛИ pH МЕТРИКИ

Киямова Лазиза Ботировна

Самаркандский государственный медицинский университет, студент 511 группы

Эшназарова Гавхар Пирмухаммадовна

Самаркандский государственный медицинский университет, студент 511 группы

Эргашев Арслонбек Шухратжон угли

Самаркандский государственный медицинский университет, студент 620 группы

Худоярова Д.Р.

Научный руководитель: д.м.н. проф.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10604231>

Аннотация. Кольпопоз – это операция по формированию искусственного влагалища, которая проводится при врожденном отсутствии влагалища. Цель исследования – максимально повысить качество жизни пациентов, чтобы женщина могла создать семью и вести полноценную половую жизнь. Выборочную популяцию исследования составили 30 пациенток после кольпопоза сигмовидной кишки, оперированного в родильном отделении клиники Самаркандского государственного медицинского университета. Контрольную группу составили 20 женщин без аномалий развития и с естественным влагалищем. В ходе исследования изучали состояние неовлагалища и естественного влагалища с помощью бактериологического метода исследования, кольпотеста с определением pH среды, гистологического анализа неовлагалища. Оценивали состояние интравагинальной среды у пациенток с искусственным влагалищем. На основании полученных данных была оптимизирована тактика ведения пациенток с искусственным влагалищем.

Ключевые слова. Неовлагалище, кольпотест, кольпопоз сигмовидной кишки, аплазия матки Синдром Рокитанского-Кюстнера-Хаузена

Актуальность. Воспалительные заболевания женских половых органов являются одной из самых распространенных групп патологий в гинекологии. Они поражают все отделы репродуктивной системы женщины. В настоящее время в гинекологии разрешены реконструктивные операции при врожденных аплазиях и гипоплазии матки и влагалища. У таких пациенток появляется новое влагалище – неовлагалище. Своевременное оказание медицинской помощи пациентам

с данным состоянием является приоритетом, от которого зависит прогноз будущей сексуальной жизни и адаптация пациента в социуме.

Неовлагалище – это влагалище, которое искусственно создается с помощью аутотрансплантатов при различных патологиях развития внутренних органов с нарушением развития влагалища. Кольпопозз применяется для успешного создания нового влагалища, которое чаще всего применяется при врожденных пороках развития. В результате кольпопозза у женщин появляется возможность вести активную половую жизнь, однако возникают трудности в диагностике воспалительных заболеваний нового влагалища и это сказывается на еще большем изучении микробиома влагалища.

Цель исследования: определение кислотности влагалищной среды женщин с неовагинитом после кольпопозза сигмовидной кишки.

Материалы и методы исследования. Исследование состояния влагалища после кольпопозза проводилось в гинекологическом отделении многопрофильной клиники СамГМУ. 30 женщин с аплазией влагалища и матки были взяты и перенесены операции по кольпопоззу. Также была взята контрольная группа из 20 здоровых женщин.

Рисунок 1. Возрастное распределение пациентов.

Применялись общеклинические методы исследования: общий анализ крови и общий анализ мочи, ЭКГ, УЗИ, а также специальные методы исследования (бактериальный посев влагалищных выделений, кольпотест, гистологический анализ неовагинальных мазков).

Бактериологическое исследование содержимого неовлагалища проводилось в лаборатории клиники по договоренности. Этот метод используется для диагностики патологических биологических нарушений микрофлоры влагалища.

Результаты интерпретируются лечащим врачом с учетом жалоб пациента, анамнеза, клинических проявлений заболевания и исключения заболеваний, передающихся половым путем.

Рисунок 2. Бактериологические культуры микрофлоры

В данном исследовании также использовался цитологический сбор и определение типа микрофлоры выделений из женских половых путей, на основании данных которых определялась чувствительность к антибиотикам.

Тест Кольпо (измерение pH влагалищного содержимого) проводили с помощью специальных полосок. Снижение pH свидетельствует о закислении, переходе кислотно-основного состояния в кислую сторону. Таким образом, если значение выше 7,0 по сравнению со стандартом pH, это свидетельствует об ощелачивании. Нормальный уровень pH влагалища составляет от 3,8 до 4,5. Такая кислая среда поддерживает нормальную микрофлору влагалища и препятствует развитию болезнетворных бактерий.

Но при создании искусственного влагалища используется часть сигмовидной кишки, и в ней содержится щелочная среда. Чуркин И.А. считает, что кислотность сока толстой кишки составляет 8,5-9,0 pH, а в нижнем отделе толстой кишки значение pH кислотности постепенно повышается, достигая максимального значения pH в области сигмовидного перехода прямой кишки.

Рисунок 4. Одноразовые тест-полоски Colpo pH

Метод определения pH влагалищной жидкости основан на химической реакции, которая использует показатели pH для определения содержания ионов водорода в биологических жидкостях организма человека

При изменении значения pH влагалищной жидкости меняется цвет показателя pH.

Если сравнить цвет показателя pH со стандартом, то можно определить кислотность влагалищной среды.

Рисунок 5. Интерпретация данных кольпо-тестов

На пластиковую поверхность тест-полоски наносится контактный слой. При контакте с влагалищной слизью этот слой меняет цвет. Результаты можно оценить сразу. Как видно из вышесказанного, кольпотест является экспресс-методом диагностики.

Гистологическое исследование неовлагалища проводят эксцизионным и послеоперационным методами в предоперационном и послеоперационном периоде. При исследовании взятого материала использовали методы окрашивания гематоксилин-эозином и Ван Гизоном. Готовые препараты исследовали под микроскопом при 150- и 450-кратном увеличении.

Ультразвуковое исследование проводилось на аппарате Toshiba (Canon) Aplio 300 с использованием трансабдоминальных и трансвагинальных датчиков частотой 5 МГц.

Все поступившие материалы были подвергнуты автоматической статистической обработке. Для вариационной и статистической обработки результатов исследования использовалась программа Statistica6.0 для определения ключевых вариационных показателей

среднего значения (M), ошибки среднего (m) и стандартного отклонения (p). Достоверность полученных результатов определяли с помощью теста Стьюдента. Когда значение P было меньше 0,05, разница между двумя средними считалась значимой. Уровень надежности составил не менее 95%.

Результаты исследования и их обсуждение. В основном возраст приходился на период полового созревания (от 12 до 18 лет), при котором основной жалобой было отсутствие менархе. Средний возраст пациентов на момент постановки диагноза синдрома Рокитанского-Кюстнера-Хаузена составлял $14,8 \pm 1,15$ года. При предварительном ультразвуковом исследовании было подтверждено, что матка или ее врожденная гипоплазия отсутствовала при наличии яичников. У некоторых пациенток (86,7%) также изменилась структура яичников: поликистозные изменения наблюдались у 40%, кисты в правом или левом яичнике – у 16,7%, гипоплазия яичников – у 30%. При исследовании общего анализа крови наблюдался выраженный лейкоцитоз и повышение СОЭ. Что касается общего анализа мочи и ЭКГ, то результаты были в норме.

Микроскопическое исследование большинства этих пациенток показало фуксиново-желтое окрашивание ткани, удаленной при окрашивании по Вангисону, что свидетельствует о наличии мезенхимальной ткани плода в области гипоплазии влагалища.

Впоследствии всем пациенткам было проведено хирургическое лечение по созданию искусственного влагалища. В то же время, исходя из данных пациентов, объем операции расширился, что видно на следующей диаграмме 6.

Рисунок 6. Объем выполняемых оперативных вмешательств

Всем пациентам был проведен полный анализ клинических данных. При поступлении пациентки жаловались на частые вагиниты, большое количество выделений из половых путей, частое нарушение биоценоза влагалища и так далее. Анализ жалоб пациентов приведен в таблице 1.

Таблица 1.

Анализ данных жалоб пациентов основной группы

Нет.	Жалобы	Пресс (n=30)	%
1	большое количество выделений из половых путей,	Тридцать	100.0 _
2	Частые вагиниты	25	83.33
3	Наличие запаха в выделениях	23	76.7
4	Жжение и зуд	15	50.0
5	Жжение при мочеиспускании	18	60.0
6	Боль во время полового акта	8	26.7
7	Ощущение инородного тела	1	3.33

Как видим, у всех пациенток были жалобы, характерные для бактериального вагиноза, и они сопоставимы с данными пациенток с естественным влагалищем при бактериальном вагинозе.

Таблица 2

Результаты общего анализа крови у обследованных пациентов после операции.

Нет.	Индекс	Основная группа	Контрольная группа	p
1	Гемоглобин (г/л)	79.1±5.32 Металлы	94,2±9,41	<0,0 5
2	Эритроциты (10 ¹² /л)	3.6±1.1	4,1±0,79	<0,0 5
3	Лейкоциты (10 ⁹ /л)	6.12±2.07	5.18±1.38	<0,0 5
4	Цветовой индекс	0,80±0,02	0,85±0,03	<0,0 5
5	Гематокрит (%)	32,5±4,12	37,9±2,85	<0,0 5
6	Ретикулоциты (%)	1,02±0,03	0,8±0,06	<0,0 5
7	Тромбоциты (10 ⁹ /л)	247,3±36,5	217,4±29,46	<0,0 5
8	СОЭ (мм/час)	11.3±4.07	7.2±2.11	<0,0 5

Как видно из таблицы, показатели основной группы хоть и отличались от контрольной, но находились в пределах нормы. У пациентов старше 40 лет (6,7%) СОЭ увеличилась более чем на 15 мм/ч. Из-за анемии наблюдалось снижение цветового показателя и гематокрита.

При общем анализе мочи соли (обычно оксалаты) выявлялись у трети больных, наличие большого количества эпителия отмечалось у половины (50%) пациентов основной группы, а эпителий 5-6-7 полей зрения присутствовал у 26,7% больных. Наличие слизи наблюдалось у всех пациентов основной группы и у 10% пациентов контрольной группы. Наличие белка в моче наблюдалось у 23,3% пациентов основной группы, но количество белка варьировало от 0,033 до 1 г/л. Лейкоциты полностью выявлены у 33,3% пациентов основной группы, значительное количество

– у 40%, 5-6-7 в поле зрения – у 26,7%. В контрольной группе эти показатели составили 5%, 10% и 15% соответственно. Наличие дрожжей присутствовало у всех пациентов основной группы и только у 15% пациентов контрольной группы.

По результатам COLPO-теста при обследовании пациентов контрольной группы у всех пациентов показатели были в пределах нормы. Только у 2 (10%) пациентов контрольной группы пограничное состояние наблюдалось между 4,5 и 4,8. Показатели основной группы резко отличались от контрольной; в этой когорте в 100% случаев выявлено нарушение pH среды и показатели чаще колебались в широких пределах от 4,8 до 6,5

Рисунок 7. Уровни кислотности

Как видно из рисунка, слабокислая среда наблюдалась у 30%, почти нейтральная у 53,3% и щелочная у 16,7% женщин из основной группы.

При гистологическом исследовании выскабливания нового мазка из влагалища сохранены особенности строения и морфологический гистологический тип сигмовидной кишки (значительное скопление лимфоцитов расположено на собственных пластинках слизистой и

подслизистой тканей; наружный продольный слой не является непрерывным в мышечном слое; серозная оболочка имеет нормальное строение), но наблюдался ряд явлений, характерных для бактериального воспалительного процесса.

Рисунок 8. Морфологическое исследование неовлагалища

Мазки неовлагалищных поражений имели экссудативный воспалительный процесс (66,7%) с закупоркой капилляров и воспалительной клеточной инфильтрацией. Наблюдалось интенсивное окрашивание мазков. У других больных воспалительные процессы носили альтеративный характер.

Заключение. В ближайшем и отдаленном периодах после кольпоэза сигмовидной кишки пациенты чаще всего страдают вагинозом. Что требует периодической обработки и соблюдения тщательного санитарного режима искусственного влагалища. Женщинам в послеоперационном периоде нужно быть осторожнее по отношению к переохлаждению, тяжелому физическому труду, нарушениям правил личной гигиены, так как они имеют большую восприимчивость к вагинитам и вагинозу. В качестве осложнений пациенты отмечали нарушение половой жизни, постоянные выделения и неприятный запах, из-за чего страдало их психическое состояние и семейная жизнь. Возможными причинами развития воспалительных заболеваний неовлагалища после кольпоэза сигмовидной кишки в ближайшем и отдаленном периодах являются гистологическое строение неовлагалища с его рН-средой. рН женщины с искусственным влагалищем смещен в сторону щелочной среды и обычно соответствует как минимум нейтральным значениям рН среды. Это явление нарушает нормальное функционирование микрофлоры влагалища, создавая условия для условно-патогенной микрофлоры. В результате происходят изменения в биологическом сообществе новообразований с преобладанием условно-патогенной микрофлоры, что впоследствии приводит к появлению вагинита и возникает при присоединении. Структура воспалительных заболеваний неовлагалища после сигмовидного кольпоэза была представлена в равной степени грамотрицательными бациллами, грамположительными кокками, кишечной палочкой и грибковой флорой.

Использованная литература:

1. Адамян Л. В. и др. Способ хирургической коррекции при аплазии влагалища с функционирующей замкнутой маткой. – 1999. Кругляк Д. А. и др. Синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера: современные возможности бескровного формирования неовлагалища //Репродуктивное здоровье детей и подростков. – 2021. – Т. 17. – №. 1. – С. 40-48.

2. Аникиев А. В. и др. Женская гипоспадия в сочетании со стенозом искусственного интритуса у больной с идиопатической внутриутробной вирилизацией //Андрология и генитальная хирургия. – 2018. – Т. 19. – №. 4.
3. Гараева М. А. Становление микрофлоры влагалища женщин //Молодежь, наука, медицина. – 2020. – С. 43-43.
4. Гусак Ю. К., Рищук С. В., Тарасов В. Н., Гусак В. Н. Инфекционные заболевания влагалища. Поиск оптимального решения в их терапии. защита или нападение? (обзор литературы) // Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. – 2019. – № 4. – С. 22-40. – DOI 10.24411/2075-4094-2019-16485. – EDN XDHULN.
5. Журавлева В. И., Галаутдинова Д. И. Эффективность лечения аплазии влагалища методом брюшинного кольпопоза на примере синдрома Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера //Два сердца как одно. – 2015. – С. 40-45.
6. Захаренкова Т. Н. и др. Акушерство и гинекология. – 2017. Кругляк, Д. А., Батырова, З. К., Уварова, Е. В., Ипатова, М. В., Буралкина, Н. А., Маланова, Т. Б., ... & Чупрынин, В. Д. (2018). Способ прогнозирования эффективности кольпоэлонгации у пациенток с аплазией влагалища. Изобретение РИД
7. Остонакулова Ф. Б., Маматкулова М. Д., Негмаджанов Б. Б. Усовершенствованный сигмоидальный кольпопоз у пациенток с синдромом Майера-Рокитанского //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 5 (59). – С. 56-59.
8. Панделис Ц., Василеос К., Ефимиос Д. Обследование, тактика ведения и лечение врожденных аномалий влагалища в пубертатном периоде //Репродуктивное здоровье детей и подростков. – 2019. – Т. 15. – №. 2.
9. Худоярова Д. Р., Шопулотова З. А., Солиева З. М. ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – Но 5. – С. 25-29.
10. Рахимовна К. Д., Абдумуминовна С. З. Травматизация половых органов. – 2022.
11. Шопулотова З. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У БЕРЕМЕННЫХ //Международный вестник медицинских наук и клинических исследований. – 2023. – Т. 3. – Но 8. – С. 22-25.
12. Шопулотова З. А., Зубайдиллоева З. К., Худоярова Д. Р. КОМОРБИДНЫЕ СОБЫТИЯ У БЕРЕМЕННЫХ С ПИЕЛОНЕФРИТОМ И

- ПРОФИЛАКТИКА ЭТИХ СОСТОЯНИЙ // Бюллетень педагогов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – No 9. – С. 35-38.
13. Шопулотова З. А., Зубайдиллоева З. К. ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – No 9. – С. 19-22.
14. Shopulotova Z. A., Zubaydilloeva Z. K. PERINATAL CARDIOLOGY: PREGNANCY AND CONGENITAL HEART DEFECTS //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – No. 9. – С. 55-59.
15. Шопулотова З. А. и др. ЯВЛЕНИЯ КОМОРБИДНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ С ПИЕЛОНЕФРИТОМ.
16. Шаматов И. В., Шопулотова З. ПРЕИМУЩЕСТВА НЁБНОЙ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЛАРИНГИТА //Международный вестник медицинских наук и клинических исследований. – 2023. – Т. 3. – No 9. – С. 104-107.
17. Шаматов И. Ю. и др. КОМПЛЕКСНЫЕ АУДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, СЕНСОРНО-НЕЙРОННАЯ ТУГОУХОСТЬ, ШУМОГЕНЕЗ //Американский журнал социальных наук и гуманитарных исследований. – 2023. – Т. 3. – No 10. – С. 128-132.
18. Шаматов И. Ю., Шайкулов Х. С. Х., Шопулотова З. А. О'РТА ЗАМБУРУГ'ЛИ ЗАРАРЛАНИШЛАРИ /Азербайджанский Jumnale Средиземноморье и эстетика. – 2022. – Т. 2. – No 6. – С. 425-427.
19. Якубович С. И., Абдумуминовна С. З., Батиобековна А. Н. Анализ эффективности и ошибок медицинской помощи //Евразийский журнал исследований, разработок и инноваций. – 2023. – Т. 20. – С. 1-4.
20. Якубович С. И. и др. Морфофункциональные изменения надпочечников при хроническом воздействии хлората магния // Центрально-Азиатский журнал медицинских и естественных наук. – 2022. – Т. 3. – No 6. – С. 178-185

